
CIÊNCIA NA PRÁTICA: AULAS PRÁTICAS LABORATORIAIS PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE NATAL/RN

DOI: 10.5281/zenodo.14779764

Adriana Claudia Camara da Silva¹

¹Professora Doutora - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
adrianaccamara@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5253511865571703>

Ana Carolina Araújo Alves de Carvalho²

²Controle Ambiental - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
anacarolaacarvalho@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2422353694655677>

Raquel Santos da Penha³

³Controle Ambiental - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
raquelsantos3771@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6886382794042577>

Maryanna Pessoa Saldanha⁴

⁴Controle Ambiental - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
saldanhamaryanna@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8794204652834237>

Mykael da Costa Santos Ferreira⁵

⁵Controle Ambiental - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
santosmykael13@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4774545643085145>

AT03: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

RESUMO: Diante da limitação de recursos e de laboratórios equipados no ensino público brasileiro, a efetiva aprendizagem de diversos estudantes é prejudicada. As dinâmicas práticas, então, apresentam-se como fundamentais para o ensino de ciências, pois estimulam o senso investigativo e promovem o desenvolvimento científico, tornando o ensino mais envolvente e acessível. Nesse sentido, o projeto de Extensão "Ciência na Prática" teve como objetivo proporcionar uma educação inclusiva para estudantes do 9º ano de escolas públicas de Natal/RN. Para isso, aulas práticas laboratoriais foram realizadas nos laboratórios de Ciências (Biologia, Física e Química), da Diretoria Acadêmica de Ciências (DIAC/IFRN), de modo que envolveram materiais como microscópios, reagentes químicos e outros equipamentos como o gerador de Van de Graaff, na física. Assim, os resultados obtidos evidenciaram que o Ciência na Prática, fundado em 2015, possuiu uma atuação positiva no que se refere à motivação e à compreensão dos estudantes nas aulas, através de experiências mais interativas que já envolveram aproximadamente 3.448 estudantes da rede pública de ensino de Natal/RN. Ademais, observou-se o aumento do interesse dos alunos em ingressar na instituição, comprovando a importância das aulas dinâmicas no processo de aprendizagem e no impulsionamento das ciências, bem como a necessidade de ações que permitam o acesso à educação equitativa. Conclui-se, portanto, que a iniciativa ampliou os conhecimentos dos

estudantes em Biologia, Física, Química e normas de biossegurança. Além disso, ao compartilhar suas atividades, ela contribui para a comunidade acadêmica, fortalecendo o aprendizado coletivo.

Palavras-chave: Aprendizagem; Ciência; Ensino; Inclusão; Práticas.

1. INTRODUÇÃO

As disciplinas das Ciências Naturais, como Biologia, Química e Física fazem parte da base curricular nacional comum das escolas de ensino fundamental, que integra a educação básica no Brasil. Assim, conforme Yamaguchi e Nunes (2019), o ensino dessas matérias tem como objetivo aproximar os alunos do meio científico, levando em conta o papel social que desempenham e sua importância para o desenvolvimento da humanidade.

No entanto, atualmente, a compreensão integral desses conteúdos é impossibilitada, uma vez que o investimento destinado às escolas públicas brasileiras é insuficiente, resultando em déficits infraestruturais, como a falta de laboratórios e equipamentos. Além disso, tais conhecimentos ainda são, em sua maioria, ministrados de forma descontextualizada da realidade, o que pode gerar a falta de compreensão das temáticas abordadas e o desinteresse pela disciplina. Dessa maneira, torna-se urgente a busca por estratégias que tornem possível a educação equitativa dos estudantes brasileiros, bem como o melhor aproveitamento e a dinamicidade das aulas.

Diante desse contexto, quando o docente opta por atuar apenas de maneira teórica, suas aulas tendem a se tornar monótonas, baseando-se unicamente no uso do livro didático e do quadro, em exposições orais e na análise de algumas imagens. Tais práticas acabam reforçando o ensino tradicional, o qual se contrapõe aos inúmeros recursos tecnológicos disponíveis e à própria realidade dos alunos, que usam esses instrumentos diariamente (SILVA, 2019). É fundamental, então, repensar o ensino de Ciências, capacitando os alunos a pensar de forma científica e a relacionar teoria e prática, bem como sua aplicabilidade no dia a dia.

Desse modo, Catelan e Rinaldi (2018, p. 308) ressaltam que a importância das atividades experimentais está associada, sobretudo, à "mudança de atitude que essa metodologia proporciona tanto ao estudante quanto ao professor, pois o aluno deixa de ser apenas um observador das aulas e passa a argumentar, pensar, agir, interferir e questionar".

Logo, o ensino das disciplinas científicas, como Biologia, Física e Química, pode ser facilitado e se tornar mais significativo para o aluno quando teoria e prática são trabalhadas em conjunto. Compreende-se, então, a importância de proporcionar aos estudantes não apenas conhecimentos teóricos, mas também experiências práticas, como aulas experimentais

contextualizadas. Nesse contexto de remodelação das metodologias educacionais, os laboratórios, utilizados pelos professores para ensinar conceitos presentes em diversos campos do conhecimento científico, são considerados espaços essenciais no processo de ensino e aprendizagem (SILVA et al., 2021).

Portanto, a proposta do projeto “Ciência na Prática” se fundamentou na necessidade de inovar o ensino de Ciências nas escolas públicas, principalmente devido à ausência de laboratórios de Ciências em muitas instituições da Rede Municipal de Ensino. Essa limitação pode dificultar a integração entre teoria e prática, essencial para o desenvolvimento cognitivo e a compreensão dos conteúdos científicos.

Assim, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), desempenha um papel fundamental na promoção de uma educação socialmente referenciada. Partindo desse pressuposto, este projeto objetivou a realização de atividades práticas experimentais nos laboratórios de Ciências do IFRN para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental II das Escolas da Rede Públicas de Natal-RN. Buscou-se, então, permitir a expansão dos horizontes desses alunos, enriquecendo sua aprendizagem e fortalecendo a construção de um pensamento crítico e atuante na sociedade.

2. METODOLOGIA

Primeiramente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre ciência experimental e tendências no ensino escolar antes de cada atividade prática, que fundamentou os trabalhos e permitiu ajustar os experimentos às práticas educacionais mais eficazes. Em seguida, o projeto foi desenvolvido nos laboratórios de Biologia, Química e Física da Diretoria Acadêmica de Ciências (DIAC) do Campus Natal Central/IFRN, consolidando as Ciências da Natureza e suas tecnologias, com a participação de estudantes da Rede Pública de Ensino de Natal/RN.

Para possibilitar a participação desses alunos, a Secretaria Municipal de Ensino de Natal realizou, em 2024, a seleção das onze instituições municipais atendidas, intermediando o contato com as escolas. Assim, as atividades experimentais ocorreram quinzenalmente, com dois encontros mensais ao longo de sete meses, atendendo até 40 alunos por sessão e totalizando cerca de 440 estudantes ao final do projeto. Nesses momentos, os laboratórios da DIAC acomodaram até 15 estudantes por vez, operando em rodízio entre Biologia, Química e Física, com aulas práticas de 40 minutos cada, que foram conduzidas por discentes, docentes e técnicos de laboratório, resultando em 120 minutos por encontro.

Durante esse período, os estudantes participaram da montagem de amostras e do estudo

do microscópio óptico, analisando células vegetais da planta aquática Elodea, com foco na observação da parede celular e dos cloroplastos. Posteriormente, ocorreram diálogos que abordaram, entre outros tópicos, as diferenças entre células vegetais e animais.

Além disso, foram realizados diversos experimentos químicos, como análises de acidez e alcalinidade, reações exotérmicas e testes de chamas. Essas práticas, por sua vez, foram conduzidas com rigorosas normas de segurança, e os alunos tiveram a oportunidade de participar de algumas etapas, promovendo um aprendizado mais ativo e dinâmico.

Não somente, temas de Física foram explorados por meio de práticas que abordaram modelos atômicos, saltos quânticos e condutividade elétrica. Os estudantes também tiveram a oportunidade de observar e compreender o funcionamento de equipamentos como o gerador de Van de Graaff e a bobina de Tesla, enriquecendo ainda mais a experiência.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto de Extensão "Ciência na Prática", implementado desde 2015 pelo IFRN, contemplou 3.448 estudantes da rede pública de Natal/RN ao longo dos nove anos, demonstrando impactos positivos, como o aumento da motivação e uma melhor compreensão das aulas teóricas. Em 2024, as atividades foram iniciadas em maio e concluídas em novembro do mesmo ano, tendo participado onze escolas, nas quais estimulou-se o interesse dos discentes em ingressar na instituição.

Os resultados evidenciaram que o projeto se mostrou vantajoso ao promover um ambiente de aprendizado mais confortável e participativo, e ao conectar teoria e prática, o que contribuiu para o desenvolvimento do pensamento crítico. Nesse cenário, a qualidade do ensino experimental foi democratizada, de forma que mais adolescentes brasileiros puderam ter acesso aos materiais laboratoriais. Além disso, os estudantes se sentiram à vontade durante as aulas, uma vez que estas foram conduzidas por alunos dos cursos técnicos e do superior do IFRN, o que reduziu a timidez e encorajou questionamentos, discussões e observações.

Vale destacar que os voluntários também tiveram a oportunidade de aprender com as dúvidas e contribuições dos alunos, promovendo uma rica troca de conhecimentos. Essa interação permitiu à equipe não apenas aprimorar seus próprios entendimentos, mas também internalizar de forma mais aprofundada os conteúdos abordados, fortalecendo seu domínio das temáticas repassadas.

Ademais, os diretores das escolas da rede pública, que frequentemente necessitam de apoio dos Institutos Federais para aprimorar o ensino de ciências por meio de práticas

experimentais, também expressaram satisfação com o projeto e manifestaram o desejo de continuar a parceria. Entretanto, há possíveis limitações, como a necessidade do apoio contínuo do IFRN e das Secretarias Municipal e Estadual de Educação, além dos desafios logísticos e de recursos para implementar a prática em todas as escolas.

4. CONCLUSÃO

O projeto "Ciência na Prática" alcançou seu objetivo de aproximar os alunos do ensino fundamental da Rede Pública de Natal da prática científica, promovendo uma integração efetiva entre teoria e prática. Ao longo dos anos, os estudantes desenvolveram conhecimentos em Biologia, Física e Química, além de aprenderem normas de biossegurança, enriquecendo sua compreensão dos fenômenos naturais de forma inclusiva.

Destaca-se, ainda, que ao registrar suas atividades em diversos formatos, como pôsteres, artigos, ensaios fotográficos e filmagens, o "Ciência na Prática" se estabelece como referência para futuras pesquisas no Rio Grande do Norte. Dessa forma, o projeto contribui significativamente para a comunidade acadêmica, compartilhando suas práticas e possibilitando a disseminação de uma educação mais estimulante e acessível.

REFERÊNCIAS

CATELAN, S. S.; RINALDI, C. A Atividade Experimental no Ensino de Ciências Naturais: Contribuições e Contrapontos. **Experiências em Ensino de Ciências**, 13(1), 306–320, 2018. Disponível em: <https://if.ufmt.br/eenciojs/index.php/eenci/article/view/239>. Acesso em: 14 jan. 2025.

SILVA, et al. Aulas Práticas de Ciências Naturais: o uso do laboratório e a formação docente. **Educação: Teoria e Prática**, 31(64), 1-22, 2021. DOI: <https://doi.org/10.18675/1981-8106.v31.n.64.s15360>.

SILVA, T. S. G. Ensino de ciências e experimentação nos anos iniciais: da teoria à prática. **Revista Pró-Discente**, 25(1), 41-53, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/prodiscente/article/view/20913>. Acesso em: 14 jan. 2025.

YAMAGUCHI, K. K. L.; NUNES, A. E. C. Dificuldade em química e uso de atividades experimentais sob a perspectiva de docentes e alunos do ensino médio no interior do Amazonas (Coari). **Scientia Naturalis**, 1(2), 172-182, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/SciNat/article/view/2502>. Acesso em: 14 jan. 2025.